

3D Pildistamine

Vajadus:	Automaatne toitumuse hindamine (BCS)
Eesmärk:	<ul style="list-style-type: none">Jälgida looma toitumustRegulaarsem mõõtmine ja objektiivsemad andmed
Kirjeldus:	Tööriist kuue 3D-kaameraga, millega saab pildistada terve looma või osa loomast. Prototüüp on hetkel uurimisfaasis ning koostatakse algoritme uttede kaalu ja BCS hindamiseks. Teistes sektorites on olemas muud süsteemid.
Kuidas rakendada:	Prototüüp on üles pandud piiramiskoridori. Loomade liikumine on juhitud läbi kahe värava, üks sisenedes ja teine väljudes. Väravas loom identifitseeritakse ja pildistatakse (automaatselt või inimese poolt). Pilt tehakse kiiresti (mõni kümnendik sekundit). Pildid sorteeritakse automaatselt ja algoritm hindab ute kaalu. 3D pildi tööriistal ei ole veel võimekust ega usaldusväärset toitumuse hindamiseks.
Loodetav kasu:	<ul style="list-style-type: none">Parem loomade jälgimineVähem stressi loomadele ja farmerile

Riik:

Prantsusmaa

Tootmissüsteem (piima või/ja lihalammas/kits):

Lihalammas

Looma kategooria (utt, kits, noorkari, lambatall, kitsetall):

Utt

Informatsioon:

<https://idele.fr/Otop-3D/>

Manus/lingid :
<http://idele.fr/reseaux-et-partenariats/otop3d/publication/idelesolr/recommends/otop-3d-les-dispositifs-dacquisitions-sont-prets.html>

Eeldused ja/või piirangud :

- Sõltub ühilduvusest teiste farmis kasutatavate tehnoloogiatega
- Endiselt testimise/prototüübi faasis

Maksumus ja väljakutsed

- Üles panek maksab: 5 000 € - 15 000 €
- Liikmelisuse vajalikkus: Ei
- Kasutusmugavus? Skaalal 1 (Raske) – 10 (Kerge)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

- Hinna ja kvaliteedi suhe (seda tüüpi farmides)? Võib-olla
- Soovitate seda tööriista/tehnoloogiat kasutada teist tüüpi farmides? Jah

See tehnoloogia on prototüüp, mida katsetatakse Prantsusmaa lihalammaste Digifarmis. Seda saab kasutada loomade kaalu hindamiseks 3D-piltide abil. Tulevikueesmärgid on anda infot toitumuse jne. kohta

FARMER PRANTSUSMAALT

Eestis kulub selleks 22 aastat, et saavutada 72% tehnoloogia kasutuselevõtt.

www.smartplatform.network

Vajadus:	Aja planeerimise tarkvara.
Eesmärk:	Teada farmeri tööaja jaotust ja analüüsida tema farmi
Kirjeldus:	<p>Aptimiz on lahendus käsitsi ja mehhaniseeritud tööaja automaatseks mõõtmiseks, võttes arvesse tegevust ja tootmissüsteemi.</p> <p>Tänu geograafilisele asukohale määrab Aptimiz töö, mille kallal farmer töötab ja salvestab sissekandeta kulutatud aja. Aega saab analüüsida ülesande, piirkonna, inimese ja masina järgi, võttes arvesse sõiduaegu. Aptimizi veebiplatvorm võimaldab analüüsida tööaega. Selleks esitavad visualiseerimisvahendid tööaja analüüsi nii tehnilisest, majanduslikust kui ka ettevõtte aspektist.</p>
Kuidas rakendada:	<ol style="list-style-type: none">① Installeeri Aptimiz rakendus oma nutitelefoni või osta Aptimizist AZ21 GPS sensor② Kontaktteeri Aptimiz tiimiga, et seadistada konto③ Rakendus töötab telefonis taustal. Farmer saab oma andmetele ligi läbi veebi kasutajaliidese.
Loodetav kasu:	Omada üldist ja detailset nägemust tööde jaotusest, et osata arvutada igale tööle kulutatud aja kontrollimiseks tunnitasevust. Kogumine on automatiseeritud, mis vähendab andmete sisestamist

Riik:

Prantsusmaa

**Production System
(dairy or/and meat
sheep/goat):**

All

**Tootmissüsteem
(piima või/ja
lihalammas/kits):**

Kõik

Informatsioon:<https://techcare-project.eu/>

Eeldused ja/või piirangud

Tarkvara eeldab Aptamizi rakendust nutitelefonis, selle pidevat kaasas kandmist ja täis akut või Aptamizi poolt müüdavat AZ221 GPS sensorit (see asendab nutitelefoni omades samu funktsioone nagu telefoni rakendusel ja selle patarei peab vastu mitu päeva). Seda saab kasutada ühenduseta ja võrku ei ole vaja. Kogu farmi personalil (töölised, osanikud) peaks olema see kasutusel. Lisaks andmete automaatsele kogumisele peaks leidma aega aruteluks töötajatega, et optimeerida antud tööriista kasutust.

Maksumus ja väljakutsed

- Liikmelisuse vajalikkus : Jah, ~ 200- 500 € aastas
- Kasutusmugavus? Skaala 1 (Raske) – 10 (Kerge)

- Hinna ja kvaliteedi suhe (seda tüüpi farmides)?
Jah
- Soovitate seda tööriista/tehnoloogiat teist tüüpi farmidele? Jah

See tehnika töötab minu jaoks, sest saan parandada oma reisiaegu ja analüüsida oma talu aeganõudvaid ülesandeid ning näha, kas saan oma ajajaotust parandada. Konsulendiga aru pidades võiksid need olla uud kogutavad andmed minu farmis.

FARMER PRANTSUSMAALT

www.smartplatform.network

Lüpsiplatsi EID kõrvamärgilugeja

Vajadus: Iga looma identifitseerimine lüpsiplatsil

Eesmärk: Koguda iga lüpsilooma andmed

Kirjeldus:

- Lammas identifitseeritakse vatsabooli või kõrvamärgi abil.
- Läbides tunneli loeb antenn looma transponderilt andmed.
- Peale identifitseerimist läheb iga loom lüpsiplatsil järgemööda oma kohale.
- Niimoodi seostatakse iga loom oma piimatoodanguga.

Kuidas rakendada:

- Kõikidel loomad peavad olema märgistatud.
- Looma transponderilt (RFID) saab andmeid lugeda vaid siis kui lüpsiplats töötab.
- DelPro PC programmis saab välja võtta iga looma andmed.

Riik:

Itaalia

Tootmissüsteem (piima või/ ja lihalammas/kits):

Piimalammas ja -kits

Looma kategooria (utt, kits, noorkari, lambatall, kitsetall):

Uted ja kitsed

Informatsioon:

<https://techcare-project.eu/>

Manus/lingid:

Ma arvan, et see on väga kasulik tehnoloogia, mille kasutamiseks on vaja mitmeid oskusi

FARMER ITAALIAST

Loodetav kasu:

- Süsteem võimaldab identifitseerida loomi ja registreerida nende individuaalne väljalüps, olles võimeline sekkuma toodangu langedes.

Maksumus ja väljakutsed

- Kõikidel loomadel peab olema RFID kõrvamärgis. Elektroonilise identifitseerimise ja piimatootmise ühendamiseks on vaja arvutihaldusprogrammi.

- Üles paneku maksumus ~ > 10,000 Euro
- Liikmelisuse vajalikkus: Ei
- Kasutusmugavus? Skaalal 1 (Raske) – 10 (Kerge)

- Hinna ja kvaliteedi suhe (seda tüüpi farmides)?
Jah
- Soovitate seda tööriista/tehnoloogiat kasutada teist tüüpi farmides? Jah

Piimalammaste puhul kuluks 29% kasutuselevõtuks 16 aastat.

Piimalammaste puhul kuluks 98% kasutuselevõtuks 14 aastat.

www.smartplatform.network

Automaatsed söötjad

Vajadus: Jõusööda etteandmine lüpsiplatsil või söödakünas

Eesmärk: Kogub individuaalse looma söömise andmeid

Kirjeldus:

- Lammas tuvastatakse kõrvamärgi kaudu.
- Kui loomale võimaldatakse juurdepääs konkreetsele söödakünale, läheb värav alla. Kui selleks perioodiks lubatud juurdepääsuaeg on möödas, tõuseb sissepääsuvärav üles, lükates looma söödakünast eemale, et teine loom pääseks värava juurde.
- Söödaküna kaal mõõdetakse enne ja pärast looma ligipääsu ning kaaluvahe saadetakse analüüsimiseks keskarvutisse.

**Kuidas
rakendada:**

- Kõikidel loomadel peavad olema kõrvas kõrvamärgid.
- Söödaküna asetatakse raamile ja toetub kahele elektroonilisele koormusandurile. Söödaküna keerates on seda lihtne tühjendada ja puhastada.
- BioControl'i arvutiprogramm võimaldab eraldada üksikute loomade andmed.

Riik:

Itaalia

**Tootmissüsteem
(piima või/ ja
lihalammas/ kits):**

Piimalammas ja -kits

**Looma kategooria
(utt, kits, noorkari,
lambatall, kitsetall):**

Uted ja kitsed

Informatsioon:

<https://techcare-project.eu/>

Manused/lingid:

<https://youtu.be/FNC1csOd6p4>

Ma arvan, et see on väga kasulik tehnoloogia, mille kasutamiseks on vaja mitmeid oskusi

FARMER ITAALIAST

Loodetav kasu:

- Süsteem võimaldab sööta loomi vastavalt nende individuaalsetele vajadustele ka siis, kui nad on samas aedikus.
- Erinevate ratsioonide söötmiseks sama rühma erinevatele loomadele. Süsteem sulgeb värava automaatselt, kui loom on saavutanud oma ratsiooni eeldatava tarbimise.

Kulud ja väljakutsed

- Kõigil loomadel peab olema EID kõrvamärk, vajalik on arvutihaldusprogramm

- Üles paneku kulud ~ > 15,000 Euro
- Liikmelisuse vajalikkus: Ei
- Kasutusmugavus? Skaalal 1 (Raske) – 10 (Kerge)

- Hinna ja kvaliteedi suhe (seda tüüpi farmides)?
Jah
- Soovitate seda tööriista/tehnoloogiat kasutada teist tüüpi farmides? Võib-olla

17% kasutuselevõtuks kuluks 5 aastat.

www.smartplatform.network

Automaatne rohukasvu mõõtja

Vajadus:

- Õigeaegne võõrutamine
- Väritingimused / jälgida lauda seisukorda / kohaneda

Eesmärk:

- Rohumaade karjatamise mõõtmiseks ja majandamiseks

Kirjeldus:

Automaatne rohumõõtja, mis mõõdab ja registreerib kokkusurutud rohu kõrgust, et aidata teha karjatamisotsuseid. Kogutud teave võimaldab arvutada saadaoleva rohu keskmise koguse kilogrammides kuivaine hektari kohta (kg DM/ha).

Sageli saab andmeid edastada mobiilseadmetesse ja farmi tarkvarapakettidesse. Olenevalt mõõtjast võib neil olla ka GPS-tehnoloogi, mida saab siduda talukaartidega, et tuvastada üksikuid karjamaid/põlde.

Kuidas rakendada:

Kui mõõtja on seadistatud ja seotud rakendusega (selle olemasolul), peaks seade olema mõõtmiseks valmis. Kui olete karjamaal, liikuge aedadest/värvatest mõni meeter eemale ja asetage rohumõõtja plaat rohu kohale võimalikult väikese survega. Alustage üle karjamaa kõndimist tehes regulaarselt mõõtmisi.

Levinud ja soovitatav meetod on läbida karjamaa W-kujuliselt, kogudes selle kohta 30–40 mõõtmist. Siiski võib vaja minna rohkem mõõtmisi, kui taimestik on erinev.

Kui olete teinud soovitud arvu mõõtmisi, annab seade teile keskmise kg kuivaine/ha väärtuse. Seejärel saab andmed üle kanda teie valitud tarkvarapaketti, et teha otsus, kuidas olemasolevat rohtu kõige paremini kasutada. Seda teavet saab kasutada karjamaal saadaoleva rohu koguse, kasvu (pärast viimast mõõtmist) ja keskmise päevakasvu jne arvutamiseks.

Riik:

UK

**Tootmissüsteem
(piima või/ja
lihalammas/kits):**

Kõik

**Loomakategooria
(utt, kits, noorkari,
lambatall, kitsetall):**

Kõik

Informatsioon:

Manus/Lingid:

**Farmeri iganädalane
video– Kuidas
kasutada
rohumõõtjat:**

**[How to use a plate
meter \(youtube.com\)](https://www.youtube.com/watch?v=aBlUzLeTINA)**

<https://www.youtube.com/watch?v=aBlUzLeTINA>

- Loodetav kasu:**
- Peale seadistamist lihtne koguda mõõtmisandmeid.
 - Jälgida rohu kasvu
 - Karjamaarohu jagamine erinevate loomagruppide vahel
 - Kasulik vahelduv karjatamise puhul
 - Rohu efektiivne kasutamine
 - Sööda eelarvestamine
 - Otsustada kuna külvata seemneid

Maksumus ja väljakutsed

- Üles seadmise kulud: ~ 501 – 1,000 Euro
- Liikmelisuse vajalikkus: Ei
- Regulaarselt kogutavad mõõtmised suurendavad täpsust ja kasu.
- Kui karjamaa taimestik on muutlik võib vaja minna rohkem mõõtmisi.
- Veenduge, et rohi ei jääks plaadi all olevasse andurisse kinni.
- Peamiselt kasulik kultuur ja/või pool-looduslikul karjamaal karjatamiseks. Ei pruugi olla nii praktiline ulatusliku mägismaa karjatamise korral.
- Kasutusmugavus? Skaalal 1 (Raske) – 10 (Kerge)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

- Hinna ja kvaliteedi suhe (seda tüüpi farmides)?
Jah
- Soovitate seda tööriista/ tehnoloogiat kasutada teist tüüpi farmides? Jah

See tehnika töötab minu jaoks, sest see võimaldab mul jaotada oma põllud erinevatele loomadele, lähtudes nende vajadustest ja rohu saadavusest.

FARMER SUURBRITANNIA

90% kõrgeima kasutuselevõtu määra saavutamiseks kuluks 11 aastat.

www.smartplatform.network

Sm@ll Ruminant Technologies

Piimaautomaat talledele

Vajadus:

Piimakitse ja piimalambafarmis on vajadus võõrutada talled varasemas eas, et nende emadelt saada piima, millest valmistada piimatooteid.

Isegi suuremates lihalambafarmides võib tekkida vajadus piimaautomaatide järele, et sööta piimaasendajast valmistatud värsket piima talledele, kui nende emadel ei jätku piima, kui talled on sündinud suurtes pesakondades või kui nende emad ei võta talleid omaks

Eesmärk:

Kindlustada võõrutuseelsetele kitse- või lambatalledele piimaasendajast valmistatud piima jootmine

Pakkuda talledele ühtlase temperatuuriga ja värskelt segatud piimaasendajast valmistatud piima

Kirjeldus:

- Piimaautomaat, mis segab piimaasendaja ja vee ning automaatselt joodab sellega talleid
- Soojendab ja hoiab piimatemperatuuri soovitud tasemel (30-40 °C), mille temperatuuri saab määrata farmer ise
- Kaheksa voolikut viivad sellest seadmest kaheksa kunstnisi, mida talled saavad imeda kuni 2 kuu vanuseni või kauem ööpäevaringselt.

Kuidas kasutada:

Kitse- või lambatalled võõrutatakse emasloomadest umbes 2. elupäeval. Võõrutamisest kuni umbes kahekuuseks saamiseni peetakse talleid kahes vanuserühmas ja neile pakutakse nisadest piimaasendajast piima ad lib. Lisaks antakse neile puhast heina, jõusööta ja puhast vett. Talled võivad vajada imema hakkamiseks mõningat abi, kuid üldiselt nad õpivad kiiresti. Talleid tuleks ka jälgida, kas nad toituvad normaalselt ja regulaarselt ning jälgida nende tervist ja heaolu

See tehnoloogia sobib, sest see vähendab tööjõukulu tallede üleskasvatamiseks piimaga

FARMER EESTIST

Riik:

Eesti

Production System (dairy or/and meat sheep/goat):

Piimalamba- ja piimakitse farmid (samuti võimalik suuremates lihalambafarmides, kes hoiavad talleid sisetingimustes)

Looma kategooria (utt, emakits, karja täiendus, lambatall, kitsetall):

Kitsetall, lambatall

Informatsioonikanal:

Attachment/links:

<https://www.youtube.com/watch?v=ve5gvDqdbuo>

Eeldatav kasu :

Pakutava piimaasendajast valmistatud piima ühtlane temperatuur ja koostis

Hea piima kättesaadavus.

Suurem piima tarbimine, vähem kõhulahtisust, vähem haigusi ja väiksem suremust.

Väiksem agressiivsus.

Väiksem tööjõukulu ja väiksem tööaeg tallede jootmiseks.

Hind ja väljakutsed:

Vajaliku ruumi olemasolu ja olemasoleva hoone sobivus piimaautomaadi paigutamiseks.

Seade vajab hooldust kaks korda nädalas.

Vee- ja elektrivarustuse olemasolu piimaautomaadi kasutamiseks

- Kulud kasutamiseks ~ 3500 Euro
- Liitumistasu: Ei

Link:

<https://www.youtube.com/watch?v=ve5gvDqdbuo>

Selle tehnoloogia rakendamiseks kulub... aastaid

www.smartplatform.network

Vajadus:	<ul style="list-style-type: none">• Rohkem aega poegimise ajal• Identifitseerida poegivad lambad• Käitumise muutuste jälgimiseks
Eesmärk:	<ul style="list-style-type: none">• Jälgida inda, poegimisi ja vigastusi• Korrarikkumised ja farmi üldine jälgimine• Strateegiliste kohtade visualiseerimine laudas• Jälgida automatiseeritud süsteeme
Kirjeldus:	<p>Vaatamine toimub reaajas ning seda võib juhtida sülearvutist, tahvelarvutist või nutitelefoni.</p> <p>Olemas on liikumistuvastus ja nõudmisel salvestamine, samuti on võimalik kasutada infrapuna öövaatlust ja helisalvestust.</p> <p>Katvusala võib sõltuvalt mudelist olla üle 50 m².</p> <p>Kaamerad on vastupidavad põllumajanduskeskkonnale, need on vee- ja tolmukindlad.</p>
Kuidas rakendada:	<p>Kaamerad sobivad paremini nende leviala tõttu väikestele kruntidele nende. Oluline on hinnata leviala vastavalt krundi suurusele, hoone kõrgusele ja valgustatusele, et tagada parim nähtavus.</p> <ul style="list-style-type: none">• Varustus: internetiühendus ja vaatamiseks nutitelefoni või sülearvuti• Hoiustamine: laudas ei tohi olla niiskust, et vältida kondensatsiooni tekkimist
Loodetav kasu:	<ul style="list-style-type: none">• Turvalisus: lauda ja loomade jaoks, vähem õnnetusi või rikkumisi laudas• Mugavus: paremad töötingimused ja vähem stressi farmerile• Ajasääst: kaugvaatlus ja salvestamine

Riik:

Prantsusmaa

Tootmissüsteem (piima või/ja lihalammas/kits):

Kõik

Looma kategooria (utt, kits, noorkari, lambatall, kitsetall):

Kõik

Informatsioon:

https://idele.fr/?eID=c mis_download&old=workspace://SpacesStore/b224f581-d145-4504-b354-cefb87b95a08

Eeldused ja/või piirangud:

- Sõltub lauda konfiguratsioonist ja kõrgusest
- Vajalik sidevõrk
- Pildikvaliteet, suum sõltuvalt objektivist
- Öövaatlust pole, kui infrapunakaameraid ei ole

Maksumus ja väljakutsed:

- Paigalduskulud: 1 000 € - 2 500 €
- Liikmelisuse vajalikkus: Jah / ei sõltub kasutusest ja seadmest
- Kasutusmugavus? Skaala 1 (Raske) – 10 (Kerge)

- Hinna ja kvaliteedi suhe (seda tüüpi farmides)? Võib-olla
- Soovitate seda tööriista/tehnoloogiat kasutada teist tüüpi farmides? Jah

See tehnoloogia sobib mulle, sest saan kontrollida, kas kõigil loomadel on laudas kõik hästi. See vähendab mu laudas käimise aega poegimise alguses või lõpus, kuna saan jälgida, kas on probleeme või algab peatselt poegimine.

FARMER PRANTSUSMAALT

Ungaris, Iirimaal, Itaalias ja Norras kulub selleks 6 – 11 aastat, et saavutada 12 – 98% tehnoloogia kasutuselevõtt.

www.smartplatform.network

Sm@ll Ruminant Technologies

Ühendatud tarad

Vajadus:

Ajasääst aediku kontrollimisel

Eesmärk:

Lihtsusta töökorraldust ja paranda ohutust elektriaedade paigalduse olukorra diagnoosimisega reaajas

Kirjeldus:

Tõrke korral (elektrikatkestus, aia katki minek, pinge langus, nõrk alajaama aku, maandusviga jne) ja seega loomade põgenemise ohu korral saab farmer oma mobiiltelefonile SMS-i ja e-posti kaudu teate.

Seade suhtleb Sigfoxi asjade interneti võrgu kaudu Vigifence'i serveritega. Sigfoxi tehnoloogia kasutamine on põhjendatud selle väga hea katvusega, ulatudes üle 94%

Kui tuvastatakse toitekatkestus, aku on tühi või seade ise on katki, saadab teenus automaatselt SMS-teate farmeri telefonile. Kasutaja saab igapäevaselt aialt teate, et kinnitada seadme nõuetekohast toimimist.

- Up to 2 years of battery life
- Low space requirement
- From -40 to +80°C
- 250g
- Waterproof case
- Sigfox network

Riik:

Prantsusmaa

Tootmissüsteem (piima või/ja lihalammas/kits):

Kõik

Looma kategooria (utt, kits, noorkari, lambatall, kitsetall):

Kõik

Informatsioon:

<https://www.thingonair.com/boutique/products/22-vigifence-pack.html>

Kuidas rakendada:

1 samm : Seadme registreerimine veebilehel

2 samm : Kasutaja paigaldab patarei ja ühendab juhtmed aia ja maapinnaga

Andmete edastamine Sigfoxi kaudu on seejärel efektiivne. Aia talitlushäire korral saadetakse teade SMS-ile.

Loodetav kasu:

- Aia seisukorra reaajas jälgimine.

Eeldused ja/või piirangud :

- Kasutaja ostab karbi hinnaga 207,50 € ilma käibemaksuta ja valib paketi vastavalt kasutusele, 6 kuu (€35 ilma käibemaksuta) või 12 kuu (€50 ilma käibemaksuta). Saadaval on ka kõik-ühes pakett, mis sisaldab 2-aastast paketti (€290 ilma
- Kuigi see on tõhus tõrgete tuvastamisel, puudub sellel GPS-süsteem, mis võimaldaks talitlushäire punkti kaugelt lokaliseerida.

Maksumus ja väljakutsed:

- Paigalduskulud: 500 € - 1 000 €
- Liikmelisuse vajalikkus: Jah, ~ 1 € - 50 € kuus
- Kasutusmugavus? Skaala 1 (Raske) – 10 (Kerge)

- Hinna ja kvaliteedi suhe (seda tüüpi farmides)?
Jah
- Soovitate seda tööriista/tehnoloogiat kasutada teist tüüpi farmides? Jah

See tehnoloogia sobib mulle, sest saan kaugelt kontrollida, kas mu aiad töötavad korralikult, ja kui on probleem, saan telefonile tekstisõnumi

FARMER PRANTSUSMAALT

lirimaal kulub selleks 12 aastat, et saavutada 16% tehnoloogia kasutuselevõtt.

www.smartplatform.network

Ühendatud veearvesti

Vajadus:	Vaja viiteid uttede vee tarbimise kohta.
Eesmärk:	<ul style="list-style-type: none">• Mõõta vee tarbimist joogikünas, karja või looma tasemel• Avastada vee leke• Avastada probleem karjas
Kirjeldus:	<p>Ühendatud veemõõtja võimaldab mõõta tarbitud vee kogust kogu lauda ulatuses (nt joogikünas), tänu mõõtjal asuvale pulssi edastavale seadmele.</p> <p>Edastatud pulsid on proportsionaalsed läbi selle mõõtja voolava vee vooluhulgaga. Pulse saab salvestada andmeedastusseadmesse, mis salvestab ja edastab need andmed, et tagada ligipääs reaajas andmete veebisaidi või nutitelefoni rakenduses.</p>
Kuidas rakendada:	<p>Veemõõtja paigaldatakse joogiküna torule, et mõõta uttede või tallede tarbitud vett. Jooginõu lähedale saab paigutada identifitseerimisseadme, et saada teada, iga looma vee tarbimine. Et saada täpset ülevaadet karja veetarbimisest, peavad kõik jooginõud olema varustatud veemõõtjaga. Loomade tarbimise teadmiseks on oluline seostada kindel loom veemõõtja mõõdetud väärtustega.</p>
Loodetav kasu:	<ul style="list-style-type: none">• Teadmine loomade vee tarbimise kohta• Teated veevõrgu probleemide kohta• Teated loomade tervise ja heaolu kohta

Riik:

Prantsusmaa

Tootmissüsteem (piima või/ja lihalambad/kitsed):

Kõik

Looma kategooria (utt, kits, noorkari, lambatall, kitsetall):

Kõik

Informatsioon:

<https://techcare-project.eu/>

Maksumus ja väljakutsed

- Veearvesti ühe joogiküna kohta, pulsi saatja, andmete salvestamise ja edastamise süsteem
- Seos veemõõtja ja looma identitiseerimise vahel, et teada saada kindla looma vee tarbimine
- Tihti on mitu looma joogiküna juures sama aegselt

-
- Paigalduskulud ~ 2000 € / 200 €
 - Liikmelisuse vajalikkus: Jah, ~ 200- 500 € aastas
 - Kasutusmugavus? Skaala 1 (Raske) – 10 (Kerge)

- Hinna ja kvaliteedi suhe (seda tüüpi farmides)?
Jah
- Soovitate seda tööriista/tehnoloogiat kasutada teist tüüpi farmides? Jah

See tehnoloogia sobib mulle, sest saan kontrollida, milline loom läheb jooma, ja tean, kui joogiküna lekib.

FARMER PRANTSUSMAALT

Eestil kulub selleks 22 aastat, et saavutada 72% tehnoloogia kasutuselevõtt.

www.smartplatform.network

Lamba konveier

Vajadus:

- Üldlevinud parasiitide märkamine ja ravi
- Lammaste vaksineerimine, ussirohu andmine

Eesmärk:

Hoida lambaid paigal, võimaldades samal ajal operaatoril manustada vaktsiine, suukaudseid ravimeid jne, minimaalse füüsilise pingutusega

Kirjeldus:

Konveier liigutab ja hoiab lambaid kinni kiirusel, mille on eelnevalt määranud operaator. Lambad hoitakse püsti ja nad ei saa konveieril edasi ega tagasi liikuda. See võimaldab talunikul seista kas ühel või teisel pool konveierit ja manustada ravimeid liikumata. Konveieri kiirust saab reguleerida ning lambaid saab liigutada edasi, hoida ühes asendis, liigutada tagasi või hoida neid selili vastavalt vajadusele.

Kuidas rakendada:

Lambad on vaja laadida/juhatada konveierisse kui see liigub. Mõned lambad lähevad ise ja mõndasid on vaja selle peale lükata. Farmer saab eelnevalt otsustada ja muuta konveieri liikumise kiirust ja paigutada end nii, et lambad liiguksid tema suunas.

See tehnoloogia töötab hästi, kui mul on vaja manustada ravimit või vaksineerida suurel hulgal lambaid või talleid. See on ka vähem füüsiliselt koormavam kui lammastest või talledest kinni haaramine ja nende hoidmine

Farmer Iirimaalt

Riik:

Iirimaa

Tootmissüsteem (piima või/ ja lihalammas/kits):

Kõik

Loomakategooria (utt, kits, noorkari, lambatall, kitsetall):

Uted, noorkari, jäärad ja lambatalled

Manus/lingid:

<https://smartplatform.network/sheep-conveyor/>

Loodetav kasu:

- Aja sääst
- Farmeril füüsiline koormus väheneb
- Saab korraga teha mitut ravi

Maksumus ja väljakutsed:

- Mõnda lammas on vaja lükata konveierile
- Ei sobi lõpptiinetele uttedele
- Toitumuse hindamsit ei ole võimalik konveieril teha
- Suur esialgne investeering, mistõttu on vajalik suur kari, et kulusid õigustada.
- Loomade konveierile saamine võib olla keeruline, seega on vaja lisatööjõudu või tõhusat lambakoera, mis muudab tööjõu kokkuhoiu eesmärgi saavutamise keerulisemaks.

- Paigalduskulud ~ > 15,000 eurot, kari peab olema suur, et investeeringut õigustada
- Kasutusmugavus? Skaala 1 (Raske) – 10 (Kerge)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

- Hinna ja kvaliteedi suhe (seda tüüpi farmides)?
Ei
- Soovitate seda tööriista/tehnoloogiat kasutada teist tüüpi farmides?

Võib-olla

**3% kõrgeima kasutuselevõtu
määra saavutamiseks kuluks 11
aastat.**

Ultsakõrgesageduslik RFID kõrvamärk

Vajadus: Loeb loomade kõrvamärgid kiirelt ja usaldusväärselt

Eesmärk:

- Elektrooniline identifitseerimistehnoloogia (RFID), mis põhineb ultrakõrgesageduslikel raadiolainetel
- Loeb samaaegselt mitut kõrvamärki
- Loeb kõrvamärki mõne meetri kauguselt
- Ära tundmine: individuaalne loom ja grupp

Kirjeldus:

The UHF (Ultra kõrgesageduslik) RFID (raadiolaine sagedustuvastus) kõrvamärk, mis on seotud sobiva antenniga, võimaldab mitmekordset ja samaaegset loomade lugemist mitme meetri kauguselt, erinevalt ametlikest (madalsagedusega) kõrvamärkidest. See seade võimaldab lugeda liikumises olevate loomade identifitseerimisnumbreid ja kohandub individuaalse läheduslugemisega, et analüüsida külastatavust huvipunktides (näiteks joogiküna või söödanõu juures).

UHF RFID elektrooniline kõrvamärk tuvastatakse antenni poolt, mis on ühendatud fikseeritud või kaasaskantava lugejaga, mida saab nutitelefoni kaudu juhtida. Lugemiskaugus kohandub vastavalt lugeja võimsuse seadistusele (mõnest sentimeetrist kuni 2,5 meetrini). Teave on saadaval serveris või seda saab lugeda otse nutitelefoni rakendusest.

Kuidas rakendada:

UHF RFID identifitseerimismärgid tuleb paigaldada kogu karjale, kui lamba- või kitsetalled sünnivad.

Elektrooniline märgis tuleb asetada looma vasakusse kõrva. Farmeril peab olema kõrvamärgilugeja, mis loeb UHF RFID kõrvamärke.

Loodetav kasu:

- Ajasääst: vähem sihipäraseid liigutusi, võimalus reguleerida lugemiskaugust võimsuse muutmise teel.
- Jälgitavus: funktsionaalne ja sarnane madalsagedusega, lugemiskaugus on veidi suurem kui madalsagedusel
- Koostöö: ühilduvus ja sidusus paljude süsteemidega (lüpsirobotid, DAC, DAL, kaalud).

Riik:

Prantsusmaa

Tootmissüsteem (piima või/ja lihalammas/kits):

Kõik

Loomakategooria (utt, kits, noorkari, lambatall, kitsetall):

Kõik

Informatsioon:

<https://techcare-project.eu/>

Eeldused ja/või piirangud:

- Kõrvamärkide kadumine
- Loomast läbi pole võimalik andmeid lugeda

Maksumus ja väljakutsed

- Paigalduskulud: 5 000 € -15 000 € antenni ja karbi eest + 1 – 20 € üks kõrvamärk
- Liikmelisuse vajalikkus: Ei
- Kasutusmugavus? Skaala 1 (Raske) – 10 (Kerge)

- Hinna ja kvaliteedi suhe (seda tüüpi farmides)?
Jah
- Soovitate seda tööriista/tehnoloogiat kasutada teist tüüpi farmides? Jah

Seda tehnoloogiat testitakse katsefarmides, et teada saada, milliseid uusi kasutusvõimalusi UHF-kõrvamärgid võivad pakkuda. Tervise ja heaolu juhtimine võib olla üks võimalus.

TEHNIK PRANTSUSMAALT

www.smartplatform.network

DNA parentage

- Vajadus:** Keeruline majandada karja erinevate aretusgruppidega
-
- Eesmärk:** Teda talle sugupuud kunstliku seemenduseta, ühe jääruga aretusgruppide ja/või poegimise registreerimiseta.
-
- Kirjeldus:** Teenus, mis pakub loomade põlvnemise teavet, kasutades DNA-d, mis on kogutud koeproovist. Eriti kasulik karjades, kus uttesid paaritatakse mitme jääruga paaritusgruppides ja/või kus poegimine toimub õues (ulatuslikel mägi karjamaadel).
-
- Kuidas rakendada:** Selle protsessi alustamisel tuleb võtta koeproovid kogu karja loomadelt, võimalus on kasutada mitmete erinevate ettevõtete poolt tarnitud koeproovi võtjat (kas eraldiseisva proovitoruga või kõrvamärgiga ühendatuna). Iga proov tuleb märgistada looma identifitseerimisnumbriga.
- Järgmistel aastatel tuleb koeproov võtta ainult uutel loomadel, kes liituvad karjaga, näiteks hiljuti ostetud jääradel või noorkarja uttedel (kui need ei ole enda loomad) ning kõigil uutel sündinud talledel. Kui kõik proovid on kogutud, saadetakse need analüüsimiseks laborisse.
- Tulemused võivad varieeruda iga looma isa ja ema andmete saamisest kuni spetsiifiliste geenide teabeni, sõltuvalt sellest, millist teenusepakkujat kasutatakse.
-

Riik:

UK

Tootmissüsteem (piima või/ja lihalambad/kitsed):

Lihalambad

Loomakategooria (utt, kits, noorkari, lambatall, kitsetall):

Kõik

Informatsioon:

Manused/Lingid:

Sm@RT Digifarm testimony - UK - DNA tissue collection ([youtube.com](https://www.youtube.com))

Sm@RT UK Innovative Farmer testimony - Southfield farm (DNA Parentage) ([youtube.com](https://www.youtube.com))

- Loodetav kasu:**
- Igal lambatallel ute ja jäära informatsioon.
 - Kaob vajadus kunstlikus seemenduseks, ühe jääraga paaritusgruppideks ja/või registreerima loomi poegimise ajal.
 - Farmer saab hinnata ute emaomadusi (näiteks talle juurdekasv ja ellujäämine) ja jäära tootlikkust (sündinud tallede arv).
 - Võimaldab ekstensiivselt peetavatel karjadel olla osa geneetilisest aretusprogrammist.
 - Võimalus saada lisateavet spetsiifiliste geenide või genoomsete aretusväärtuste kohta.

Maksumus ja väljakutsed:

- Esialgu kallis võtta proov kõigilt loomadelt.
- Kasutama pead õigeid proovi võtmise vahendeid.
- Kõik loomad peavad olema identifitseeritavad (talledele peab panema kõrvamärgid kui kogutakse koeproove).

- Paigalduskulud ~ 1 – 20 Euro (ühe maksumus)
- Liikmelisuse vajalikkus: Ei
- Kasutusmugavus? Skaala 1 (Raske) – 10 (Kerge)

- Hinna ja kvaliteedi suhe (seda tüüpi farmides)?
Jah
- Soovitate seda tööriista/tehnoloogiat kasutada teist tüüpi farmides? Jah

See tehnoloogia sobib mulle, sest see tähendab, et ma ei pea tallesid sündides kinni püüdma ja märgistama, kuid saan siiski teada, kes on ema ja isa.

FARMER SUURBRITANNIAST

See võimaldab meil paaritada uttesid suuremate mitme jääraga paaritusgruppides, selle asemel et kasutada üht jääraga paaritamist.

FARMER SUURBRITANNIAST

Kulub 18 aastat 16% kasutuselevõtuks.

www.smartplatform.network

Vajadus:

- Loomade jälgimine tarastatud ja tarastamata karjamaal
- Aedade ja muude rajatiste jälgimine
- Lammaste liigutamine, eriti sügisel/talve eel kaljulisel maastikul, et vähendada tervise- ja ohutusriske.
- Dokumentatsioon

Eesmärk:

- Säästab aega ja pingutust loomade kontrollimisel mägistel karjamaadel
- Säästab aega ja pingutust loomade liigutamisel – näiteks lammaste kokku kogumine sügisel
- Drooni tehtud pite saab kasutada dokumentatsioonis
- Suurendada inimeste ohutust loomade kogumisel keerulisel maastikul
- Kontrollida aedu, hooneid ja muid rajatisi, mis ei ole kergesti ligipääsetavad.

Kirjeldus:

Droone saab kasutada karjamaal loomade jälgimiseks – kontrollides nende tervist ja asukohta. See võimaldab farmeril loomi kontrollida, näiteks kas utt ja talled on koos. Kaamera saab kaugelt suumida, et saada üksikasjalikku teavet loomi häirimata. Termokaamerat saab kasutada eriti metsapiirkondades, et aidata lambaid tuvastada.

Droone saab kasutada ka lammaste liigutamiseks. Piloot võib jääda kindlale kohale või valida turvalise ja lihtsa tee, kasutades drooni loomade suunamiseks.

Autonoomsed droonid 'otsingu- ja päästemissioonide' jaoks ei ole hetkel lubatud.

Kuidas rakendada:

- Osta droon (Norras on kombeks, et farmerid, kellel on lambad ühel karjamaal teevad koostööd)
- Drooni lennutamise litsentsi saamiseks tuleb läbida kasutuse/määruste kursus (Norra).
- Õpi drooni juhtima.
- Lennuta drooni karjamaa- ja rohumaade kohal vastavalt vajadusele.
- Avatud kategooria litsentsiga peab drooni lennutama nähtavuse piires (VLOS).

Riik:

Norra

Tootmissüsteem (piima- või/ja lihalammas/kits):

Lammas ja kits

Loomakategooria (utt, kits, noorkari, lambatall, kitsetall):

Informatsioon:

Isiklik suhtlus Norra farmeritega

Manus/lingid:

[Sm@RT solutions Norway: Drone](#) ([youtube.com](#))

Loodetav kasu:

- Tööjõu kokkuhoid
- Teadmine karjamaa reisundi kohta
- Loomade leidmine
- Vähem stressi farmerile ja loomadele
- Dokumentatsioon

Maksumus ja väljakutsed

- Maksumus: 800 – 7000 €
- Liikmelisuse vajalikkus: Ei
- Kasutusmugavus? Skaala 1 (Raske) – 10 (Kerge)

- Hinna ja kvaliteedi suhe (seda tüüpi farmides)?
Jah
- Soovitate seda tööriista/tehnoloogiat kasutada teist tüüpi farmides? Jah
- Nõuab piloodi koolitust ja litsentsi: avatud kategooria litsents (Norra) lubab drooniga lennata 'nähtavuse piires' (VLOS).
- Et droonipiloot saaks lennata väljaspool nähtavuse piiri (BVLOS), on vaja edasijõudnud litsentsi ja drooni.
- Droonide kasutamist võivad piirata ilmastikutingimused (tuul, vihm).
- Aku maht piirab lennu aega.

Droon on minu talu haldamisel väga kasulik. See ei asenda head lambakoera ega uttede GPS-jälgimist karjamaadel, kuid on kindlasti nendele asjadele hea täiendus.

Farmer Norrast

Norral kulub 13 aastat, et saavutada droonide 98% kasutuselevõtt.

www.smartplatform.network

Dünaamiline piimatanki kaal

Vajadus: Järgida grupi või karja toodangut lüpsil.

- Eesmärk:**
- Automaatselt mõõdab ja salvestab piimatanki kaalu ette antud aegadel
 - Mõõdab karja piimatoodangut lüpsi kaupa
 - Mõõdab grupi piimatoodangut lüpsi kaupa
 - Jälgida tootmise arengut
-

Kirjeldus: Dünaamiline paagi kaalumiseseade mõõdab ja salvestab automaatselt piimapaagi kaalu, kasutades kaalumisandureid ning salvestus- ja edastuskasti. Tanki peal oleval ekraanil on võimalik reaajas näha paagi kaalu. Andmed on ligipääsetavad spetsiaalse tarkvara abil, mis võimaldab alla laadida ajatempliga kaalufailid.

Kuidas rakendada: Kaaluandur paigaldatakse paagi iga jala alla. Erinevad jõuandurid on ühendatud jaotuskasti ja seejärel kaalunäidiku kastiga, mis vajab toiteallikat. See on ühendatud „kastiga“, mis töötab 220 V vooluga, salvestab kaaluandmed ja edastab need internetiühenduse kaudu. Kasutaja saab seejärel ligipääsu salvestustele, kasutades oma arvutisse paigaldatud spetsiaalset tarkvara.

Taarafunktsioon võimaldab salvestada ainult paaki saabunud piima kaalu. Salvestamise sagedust saab seadistada vastavalt soovile. Võimalik on seadistada tanki kaalu näitama kindlatel aegadel. Näiteks võimaldab see salvestada paagi kaalu enne ja pärast grupi lüpsi, et teada selle grupi toodangut. Teades lüpsstavate loomade arvu, on võimalik arvutada toodangu keskmised grupi/karja ja iga lüpsi kohta.

Riik:

**Tootmissüsteem
(piima- või/ja
lihalammas/kits):**

Piimalammas ja -kits

**Loomakategooria (utt,
kits, noorkari,
lambatall, kitsetall):**

Lüpsvad lambad ja kitsed

Informatsioon:

<https://techcare-project.eu/>

Manus/lingid:

Loodetav kasu:

- Automaatne piimatoodangu salvestamine lüpsi kohta grupi ja karja tasemel
- Teave piimatootmise tasemetete kohta
- Uuring piimatoodangu seosest söötmisega, aretushoonete keskkonnatingimustega või isegi teave karja tervise kohta jne.

Maksumus ja väljakutsed

- Üks seade piimatanki kohta, üks kaalusensor ühe tanki jala kohta.
- Metallist jõuandurite toed on vastupidavad paagi kaalule ning ka pesuveele (happed, alused).
- Internetiühendus on kättesaadav
- Juurdepääs pistikupesadele, et toita seadet.
- Mõõtmine karja või grupi tasemel.
- Nõuab lüpsi ajal loomade arvu registreerimist, et täiendada andmeid tootmise keskmistega.
- Olge ettevaatlik, et mitte kahjustada koormusanduritest väljuvaid kaableid.

- Paigalduskulud ~XXX eurot
- Liikmelisuse vajalikkus: Ei
- Kasutusmugavus? Skaala 1 (Raske) – 10 (Kerge)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

- Hinna ja kvaliteedi suhe (seda tüüpi farmides)?
Jah
- Soovitate seda tööriista/tehnoloogiat kasutada teist tüüpi farmides? Jah

EIDga kaal ja sorteeriija (autodrafter)

Vajadus:

- Söötisgruppide määramine / seosed loomade seisundi ja söötmise vahel.
- Sorteeriida uttesid toitumuse alusel
- Tuvastada ja/või kaaluda lambaid automaatselt
- Tallede kaalumine (laudaskui ka karjamaal)
- Loomade sorteerimine, käsitlemine, liigutamine
- Sorteeriida paksud lambad / karja täienduseks jäävad lambad
- Õigeaegne võõrutamine

Eesmärk:

Karja pidamise abistamiseks ja/või parandamiseks mitmete erinevate ülesannete raames kogu aasta vältel, kasutades kaalumiskasti, mis suudab lugeda looma elektroonilist (EID) kõrvamärki/boolust.

Kirjeldus:

Kaal, millel on EID lugemisvõime, mis koos elektroonilise kaaluarvutiga suudab tuvastada iga looma, kui teda kaalutakse EID kõrvasildi/booluse abil. Need süsteemid võivad olla kinnitatud ühte kohta või võtta vajadusel karjamaale kaasa.

Kuidas rakendada:

Sõltuvalt kasutatava elektroonilise kaaluarvuti võimetest saab kaaluandmeid ja lisainformatsiooni salvestada ja hoida seal. Kui kaalul on automaatne sorteerimise funktsioon, suudab kaaluarvuti automaatselt suunata loomi eelmääratud gruppidesse. Kui kaalul ei ole automaatset sorteerimise võimekust, annab kaaluarvuti soovitusel, millises suunas loom peaks minema (mida kasutaja siis käsitsi teeb).

Riik:

UK

Tootmissüsteem (piima- või/ja lihalammas/kits):

Lihalammas

Loomakategooria (utt, kits, noorkari, lambatall, kitsetall):

Kõik

Informatsioon:

Manused/Lingid:

[Sheep electronic identification at SRUC – youtube](#)

<https://www.youtube.com/watch?v=cwS4ii8nRLs>

Kuidas rakendada:

Andmed saab seejärel arvutisse alla laadida. Ideaalis, kui kaaluarvutit seadistatakse, laaditakse üles teave kõigi karja loomade kohta (näiteks nende EID kõrvamärk/booluse number, sugu, tõug, sünniaasta, grupp jne).

Enne igat kaalumise peaks farmer otsustama, mille alusel ta soovib loomi sorteerida. Näiteks kaalul (näiteks kaal, millest üle lähevad loomad tapale); iga looma tiinuse ultraheli tulemusele (loomade jagamine erinevatesse söötmissgruppidesse vastavalt skaneerimisel tuvastatud loote arvule); looma toitumuse hindamisel (näiteks kõhnemate loomade jagamine eraldi gruppide) või paaritusgruppide järgi (näiteks kindlate uttede tuvastamine teatud paaritumisgruppidesse minekuks).

Kui kaaluarvutisse on sisestatud kogu vajalik teave, suunab see automaatselt looma õigesse aedikusse või näitab, millisesse aedikusse loom peaks minema.

Loodetav kasu:

- Paraneb karja andmete kogumine
- Iga looma kohta andmete kogumine.
- Töö ja aja sääst
- Vähendab stressi ja loomae käsitlemine
- Parandab karja tootlikkust
- Parandab loomade tervist ja heaolu
- Kasulik aretusprogrammide jaoks

Maksumus ja väljakutsed:

- Kõikidel loomadel peavad olema EID kõrvamärgid (üks ~1.20 €)
- Sobivad hooned
- Voolu võimalus (otse või aku)
- Ostukulu võib märkimisväärselt varieeruda (lihtsatest manuaalsetest kaaludest ja kaaluarvutist kuni sorteerijaga (auto-drafter) kaaludeni ja keerukamate kaaluarvutiteni – alates 5,000 € kuni 15,000 €)
- Süsteemi maksimaalseks kasutamiseks on vajalik farmerit koolitada
- Pärast ostu ei saa farm tehnilist tuge

See tehnoloogia töötab minu jaoks, kuna seda on kiire kasutada ja see kogub lühikese ajaga palju andmeid.

FARMER SUURBRITANNIAST

Kulub 16 aastat 24% kasutuselevõtuks.

www.smartplatform.network

Vajadus: Lauda keskkonna (niiskus, temperatuur) reguleerimine on keeruline

Eesmärk: Seade kontrollib lauda keskkonna tingimusi

Kirjeldus:

- Seade võimaldab kontrollida farmi mikrokliimat ja aitab loomi kahjustamata üle saada kõrge temperatuuri ja niiskusega perioodidest
- Seade võimaldab ühtlaselt
- liigutada suuremat õhuvoolukiirust
- Ventilatsioonisüsteemi saab hallata automaatrežiimis, et reguleerida kogu süsteemi toimimist vastavate sondide tuvastatud õhutemperatuuri ja niiskuse indeksi (THI indeks) alusel.

Kuidas kasutada : Õhuventilatsioon seadistatakse käivituma siis, kui õhuniiskuse ja temperatuuri tingimused ületavad teatud piirid

Riik:

Itaalia

**Production System
(dairy or/and meat
sheep/goat):**

Piimakitse-ja
piimalambafarmid

**Category of Animal
(ewe, goat,
replacement, lamb,
kid):**

Lakteerivad uted ja
kitsed

**Informatsiooniallikas
:**

[https://techcare-
project.eu/](https://techcare-project.eu/)

Attachment/links:

[https://youtu.be/cK_
w_uGANU](https://youtu.be/cK_w_uGANU)

Eeldatav kasu

- See parandab lauda kliima parameetreid
- Süsteem võimaldab parandada loomade heaolu tingimusi ja vältida kuumastressi.
- See hoiab ära jõudluse vähenemise laktatsiooni- ja paljunemisfaasis

Hind ja väljakutsed

- Niiskuse ja temperatuuri kontrolli süsteem

- Soetusmaksumus ~ 5,001 – 15, 000 Euro
- Liitumistasu: Ei
- Kasutuslihtsus Skaala 1 (Keeruline) – 10 (Lihtne)

- Hinna ja kvaliteedi suhe (sellise võrdlusfarmi jaoks)? ja
- Kas soovitate seda tööriista/tehnoloogiat kasutada sarnastes taludes? Jah

FARMER FROM ITALY

See tehnoloogia on kasulikuk kõrge piimatoodangu saavutamisel, eriti perioodidel, mil temperatuur oluliselt tõuseb

Vajadus:

- Tavaliste parasiitide määramine/siseparasiitide kontroll/ja ravi
- Parasiitide tuvastamine / väljaheite proovi võtmine / millal ravida / kui hästi on ussirohuravi toimunud

Eesmärk:

. Läbi viia roojast parasiidi munade loendamine pildipõhise diagnostikaplatvormi abil, mis toimib Interneti-ühendusel ja mida saab teostada ilma laborita.

Description:

FECPAK G2 on diagnostiline platvorm, mis võimaldab teha roojast parasiidi munade loendamist, ilma et oleks vaja laboratooriumi või rooja proove laborisse saata. See on pildipõhine, mis võimaldab proovide võtmist igal ajal ja arvutitarkvara kaudu üles laadida. Tulemused tagastatakse näidispiltide üleslaadijale 24 tunni jooksul

How to Implement:

Tuleb võtta värsked roojaproovid
Esitatakse üksikasjalikud juhised ja videod, mis näitavad, kuidas väljaheiteproovi valmistada.

Tulemused tagastatakse näidispiltide üleslaadijale 24 tunni jooksul

Country:

UK

Production System
(dairy or/and meat
sheep/goat):

Piima-ja liha
lambad/kitsed

Category of Animal
(ewe, goat,
replacement, lamb,
kid):

Lambad ja kitsed kõik
vanusrühmad

Informatsiooniallika
s:

Lingid

:

FECPAKG2 technology
for easy and accurate
Faecal Egg Count
testing. (youtube.com)

Kuidas kasutada:

Seade vajab pildi FECPAK tarkvarasse üleslaadimiseks Interneti-ühendust (<https://online.fecpak2.com/login>)

Loodetav kasu:

- Aitab optimeerida ussitõrjet ja kontrollida parasiitide levikut, võimaldab saada teavet
- kui hästi ravi on toimunud.
- Seda võivad teha kõik, kellel pole laboratoorseid vahendeid
- Kiired tulemused

Costs and Challenges:

- Nõuab internetiühendust
- Ei saa kasutada maksakaani määramiseks
- Vajalik igakuine liitumine
- Kasutusmugavus? Skaala 1 (keeruline) – 10 (lihtne)

- Hinna ja kvaliteedi suhe (sellise võrdlusfarmi jaoks)?
võibolla

Kas soovitate seda tööriista/tehnoloogiat kasutada sarnastes taludes? Jah

Ühendkuningriigis kuluks jututamiseks 8 aastat
58% kastajate seas

www.smartplatform.network

Söödaratsiooni planeerija

Vajadus:	Karjatamise monitoorimine ja söötmine üleminekul karjatamiselt laudaspidamisele
Eesmärk	Loomade karjatamise- ja söödavajaduse hindamine aastaringsetl.
Kirjeldus:	<p>AHDB – sööda planeerija (rohi ja lisa söödad) : aitab põllumeestel prognoosida, kui palju rohtu teatud aastaegadel saada on, ja aitab planeerida, millal võib olla vaja lisa sööta.</p>
Kuidas kasutada :	<p>Planeerija on tasuta allalaaditav AHDB veebisaidilt. Pärast allalaadimist alustage algse karjamaarohu algväärtuse (kg DM/ha) sisestamisega kokkupressitud rohu kõrguste põhjal. Seejärel sisestage andmed, mis on seotud karjatamisalaga (ha), iga kuu karjatamispäevade arvu, rohu kasvukiiruse (kg DM/ha/päevas) ja rohu prognoositava kasutamise (%) . Kasutades esitatud teavet, arvutab planeerija rohu kasvu ja loomade tarbimis vajadused erinevused.</p> <p>Seejärel on võimalus iga kuu lisada täiendavaid andmeid mis tahes lisa sööda (hein, silo ja jõusöödad) kasutamise kohta. Karjamaadele võib paigutada erinevaid soo ja vanuserühmi (uted, võõrutatud talled ja veised). Planeerija esitab esitatud teabe põhjal graafikud, mis näitavad karjamaarohu kogust aastaringsetl ning tegeliku koguste ja vajalike koguste suhet aastaringsetl.</p> <p>Ka rotatsioonilist karjatamist kasutavatele inimestele on olemas planeerija ja lisateave erinevate loomade (ja nende etappide) söötade söömuvajaduste kohta.</p>

Riik:

UK

Production System (dairy or/and meat sheep/goat):

Liha- ja piimalambad ning kitsed

Category of Animal (ewe, goat, replacement, lamb, kid):

Kõik vanuserühmad

Infprmatsiooniallikas :

Fail/link:

Feed budget planner

[How to use the full feed budget planner - YouTube](#)

<https://www.youtube.com/watch?v=gUjUw9q3Xu4>

Rotational grazing planner

[How to use a rotation planner - YouTube](#)

https://www.youtube.com/watch?v=1adt_lp6vno

Eeldatav kasu:

- Võimaldab põllumajandustootjatel planeerida, kuidas nad kavatsevad oma karjatamist ja lisa söötmist majandada, lähtudes loomade aastaringsetest söödavajadustest.
- Parem rohu kasutamine.
- Loomade söödavajadusi saab paremini rahuldada
- .

Hind ja väljakutsed

- Soetusmaksumus ~ Tasuta
- Liitumine nõutav: Ei

Tööriist on tasuta, kuid nõuab regulaarseid mõõtmisi, kasutades karjamaaandmete kogumiseks karjamaarohu plaat mõõturit.

Peamiselt kasulik kultuurkarjamaadel /või poolparandatud rohumaadel karjatamiseks. Ei pruugi olla nii praktiline mägismaa karjatamise korral.

Kogutud andmeid saab kasutada mõne mobiiltelefonirakenduse ja farmihaldustarkvaraga (mõned neist võivad vajada liitumistasu).

Saadaval on keerukam ratsioonitarkvara, mis on tasuline, kuid võimaldab koostada üksikasjalikumaid ratsioone erinevatele loomaliikidele (tiined uted, võõrdetallid jne).

Näiteks Diet check

<https://dietcheck.co.uk/software/dietcheck-for-sheep>.

Small Ruminant Nutrition System - (Model: SRNS (nutritionmodels.com))

- Kasutusmugavus? Skaala 1 (keeruline) – 10 (lihtne)

- Hinna ja kvaliteedi suhe (sellise võrdlusfarmi jaoks)? ja

Kas soovitate seda tööriista/tehnoloogiat kasutada sarnastes taludes? Jah

Selle juurutamine võtab aega 11 aastat kui kasutustase on

Vajadus

:

Lamba- ja kitsefarmide andmeid on vaja analüüsida, kuid tavaliselt ei ole andmeid kogutud.

Karjad muutuvad järjest suuremaks ja kui tahame salvestada andmeid farmi kohta – sünd, tiinus, vaktsineerimised, haigused jne, peame suutma andmeid koguda ja seejärel analüüsida.

Eesmärk:

Koguda andmeid paljudelt farmi erinevatelt seadmetelt – lüpsiplats, piimapaak, sammuloendurid, kaalumiseadmed jne., et saada usaldusväärsed andmed

Kirjeldus:

Selle tarkvara saab installida farmi arvutisse, nutitelefoni või mis tahes Interneti-ühendusega seadmesse.

Tarkvara installimisest ja registreerimisest kogutakse andmeid.

Mõned seadmed saavad andmed automaatselt üles laadida ja mõned andmed võivad vajada käsitsi sisestamist.

Kuidas kasutada

:

Tarkvara on võimeline näitama kõiki asjakohaseid analüüse kasvatajatele, konsultantidele, veterinaararstidele ja nii edasi.

Tarkvara töötab kolmel tasandil:

- Üksikloom
- Rühm
- Terve talu

*Täna on raske mõista, kuidas
me varem hakkama saime*

ARIE BE'ER
FARMER

Riik:

Israel

Production System (dairy or/and meat sheep/goat):

Piimalambad ja
piimakitsed

Category of Animal (ewe, goat, replacement, lamb, kid):

Utt, kits

Informatsioonialikas

:

Fail/link

:

<https://www.youtube.com/watch?v=4qdQRjyjKy4>

Oodatav kasu:

Farmi olukorra järjepidev tundmine kõikidel tasanditel – loom, rühm ja kari

Kõik andmed, analüüsid ja nõuanded on ühes kohas ning kõik on kättesaadavad.

Seal on andmeid minevikust ja andmeid olevikust, seega on võimalik saada prognoosi tuleviku kohta.

Hind ja väljakutsed

Tarkvara installimine ja registreerimine

- Soetusmaksumus- tasuta
- Liitumine: Jah, vajalik

Maksumus on 50-100 eurot kuus sõltuvalt karja suuruselt.

Kasutusmugavus? Skaala 1 (keeruline) – 10 (lihtne)

Hinna ja kvaliteedi suhe (sellise võrdlusfarmi jaoks)? ja

Kas soovitate seda tööriista/tehnoloogiat kasutada sarnastes taludes? Jah

Juurutamiseks kulub 14 aastat 98% farmerite juures Ühendkuningriigis

Animal ID	Sex	Age	Weight	Health	Location
1001	F	1.5	15.5	Good	Pen 1
1002	F	1.5	15.5	Good	Pen 1
1003	F	1.5	15.5	Good	Pen 1
1004	F	1.5	15.5	Good	Pen 1
1005	F	1.5	15.5	Good	Pen 1
1006	F	1.5	15.5	Good	Pen 1
1007	F	1.5	15.5	Good	Pen 1
1008	F	1.5	15.5	Good	Pen 1
1009	F	1.5	15.5	Good	Pen 1
1010	F	1.5	15.5	Good	Pen 1

www.smartplatform.network

Karja salvestus App /Flock Recording App

Sm@ll Ruminant Technologies

- Vajadus:**
- Terviseandmete salvestamine/kogumine/analüüsimine on aeganõudev- (terviseandmete salvestamine iga kõrvamärgi osas sealhulgas keeluaja kohta)
 - Individuaalsete terviseandmete ja kõigi muude andmete kombineerimine
 - Poegimisandmete/ ute jõudlusandmete
 - Talle jõudlusandmete registreerimine (kasvukiirused, tapaandmed jne)
 - Digitehnoloogiate lisaväärtus (kulu, tehnoloogiate kasutamine teatud perioodidel)

Eesmärk:

Looma jõudlusandmete jooksev registreerimine

Kirjeldus:

Karja andmete registreerimise App (nt Sheep Ireland) saab kasutada karja üksikute loomade jõudluse salvestamiseks. Olenevalt rakendusest salvestatakse andmed, nagu kehamass, paarituste info, pesakonna suurus, põlvnemine, ravimite kasutamine jne. See hõlbustab loomade jõudluse võrdlemist karjades ja nende vahel. Andmeid saab sisestada käsitsi või ühendada rakenduse Bluetoothi kaudu EID-kõrvamärgi lugejaga ja salvestada looma EID/märgise numbri automaatselt. Rakendus salvestab selle teabe ja aruandeid saab luua sõltuvalt salvestatud andmetest, nt. kasvukiirused

Kuidas kasutada:

Kõik loomad tuleb individuaalselt identifitseerida, st märgistada EID kõrvamärgiga. Ava oma nutitelefoni app, sisesta looma ID või skanni EID-lugejaga tema märk ja salvesta andmed vastavalt vajadusele. Andmed laaditakse üles ja salvestatakse võrgus, kui telefon on Internetiga ühendatud.

Country:

Iirimaa

Production System (dairy or/and meat sheep/goat):

Piima- ja lihalmbad

Category of Animal (ewe, goat, replacement, lamb, kid):

Uted

Fai/Link:

<https://smartplatform.network/flock-recording-app-sheep-ireland/>

Oodatav kasu:

- Säästab aega
- Aitab asenduste/praakuttede valikul
- Võrdleb karja andmeid
- Annab teavet esivanemate kohta, et hõlbustada paarituste korraldust

Hind ja väljakutsed:

- Peab olema nutitelefoni, millega saab rakenduse alla laadida
- Teabe üleslaadimiseks on vajalik Interneti-ühendus
- Soetusmaksumus ~ peab omama nutitelefoni
- Liitumine: on tasuta tootmiskarjadele jõudluskontrolli karjadele €50-100

- Kasutusmugavus? Skaala 1 (keeruline) – 10 (lihtne)

Hinna ja kvaliteedi suhe (sellise võrdlusfarmi jaoks)?
ja

Kas soovitate seda tööriista/tehnoloogiat kasutada sarnastes taludes? Jah

*See tehnoloogia töötab minu jaoks, sest see annab teavet esivanemate kohta, kui valin, milliseid jääraid oma uttedega paaritada.
See aitab vältida sugulusaretust*

**Juurutamiseks läheb 16 aastat,
kui tippkasutus 6% juures
kasvatajatest**

.

GPS kaelarihm/- GPS jälgimine

Vajadus:	Loomade järelevalve karjamaadel, eriti suurtel mägistel karjamaadel on keeruline
Eesmärk	Parem järelevalve ja loomade heaolu karjatamisel Alarmid, kui loomaga karjamaal on midagi viga Omanikele ajasääst Reaalajas andmed kariloomade asukoha kohta Loomade leidmise ja kogumise lihtsus karjamaadelt sügisel
Kirjeldus:	GPS-jälgimine annab reaalajas teavet looma asukoha kohta. Seda teavet saab jälgida sülearvutist, tahvelarvutist või nutitelefoni. Lisaks looma asukoha määramisele pakub GPS-jälgimine tavaliselt ka: Geofence funktsioon: määrake kaardil piirkonnad ja hankige oma nutitelefoni hoiatusi, kui loom liigub piirkonda või sealt välja. Hoiatused asukoha- ja aktiivsusanduritelt: kui andur(id) tuvastab ebatavalise käitumise, saadab see hoiatuse põllumehe nutitelefoni. Pakutavad hoiatused võivad olla: Madal aktiivsus (st loom on haige) või kõrge aktiivsus (st looma jälitatakse). Ei mingit liikumist. Asend ei muutu. Karjatamistegevuse analüüs: S.t. soojuskaardid selle kohta, kus loomad kõige rohkem viibivad
Kuidas kasutada:	Osta GPS-kaelarihm otse ettevõttest. Tavaliselt peate ostma ka aku ja tellimuse hooaja või aasta kohta. Aktiveerige arvuti kasutajaportaalis E-kaelarihm ja/või lülitage kaasasoleva rakenduse kaudu sisse E-kaelarihm (bell). Riputage E-kaelarihm looma külge. Karjatamishooajal jälgite oma loomi rakenduses/tahvelarvutis/arvutis. Kui loomad kogevad ebatavalist tegevust, antakse hoiatusi

Country:

Norra

Production System
(dairy or/and meat
sheep/goat):

Lihalambad

Category of Animal
(ewe, goat,
replacement, lamb,
kid):

Uted

Source of
Information:

Fail/Link:

<http://www.telespor.no/>

<http://www.findmy.no/>

<http://www.gjetargut.no/>

<https://www.youtube.com/watch?v=YxcHJG1V5Vo>

<https://www.youtube.com/watch?v=yCGLxn u4t4Q&t=5s>

<https://www.youtube.com/watch?v=e7TlxmqTRo>

Oodatav kasu:

Tõhus ülevaade loomadest karjatamise ajal. Mugavus: see annab põllumehele rohkem vabadust ja tagab karjatatavatele loomadele turvalisuse. Aja kokkuhoid: Põllumees säästab aega nii loomade järelevalve pealt karjatamishooajal kui ka sügisel loomade kokkukogumisel. Sobiva GPS-kaelarihma pakkuja valimiseks tuleb tuvastada mobiilsidevõrgu saadavus. Kui mobiilsidevõrk pole saadaval, saab kasutada satelliidi kaudu suhtlevat kaelarihma. Võib pakkuda traadita tehnoloogiaid, nagu LTE-M, NB-IoT ja LoRaWAN. Positsioonide arv päevas on aku mahu tõttu piiratud. Tavaliselt on oodata asukoohaaruannet iga 4. tunni järel 4 kuu jooksul.

Hind ja väljakutsed:

- Individuaal kulu ~ 50 – 200 Euro
- Liitumine: Vajalik

Hinna ja kvaliteedi suhe (sellise võrdlusfarmi jaoks)? ja
Kas soovitate seda tööriista/tehnoloogiat kasutada sarnastes taludes? Jah

KASUTAME SEDA MÄGIPIIRKONDADES KARJATATAVATE LOOMADE JÄLGIMISEKS. ERITI SÜGISEL MÄGEDES LOOMADE LEIDMISEKS. SAMUTI TÕUARETUSE EESMÄRGIL, ST NENDE LOOMADE PRAAKIMISEKS, KES VIIBIVAD PIIRKONDADES, Kuhu nad ei peaks minema. TÄIUSTUSSOOVITUSED: PAREM AKU MAHTUVUS SAGEDASEMATE ARUANNETE JAOKS. PAREMAD KOOSTÖÖVÕIMALUSED PÕLLUMEESTE/JÄLGIMISSEADMETE KASUTAJATE VAHEL. FARMER FROM NORWAY

Juurutamiseks kulub 7,5 aastat kui tippkasutus 92 % adoption.

www.smartplatform.network

EID kõrvamärgi käsilugeja

Vajadus:

- Jõudlusandmete salvestamine/kogumine/analüüsimine on aeganõudev- (andmete salvestamine iga kõrvamärgi osas sealhulgas keeluaja kohta)
- Individuaalsete terviseandmete ja kõigi muude andmete kombineerimine
- Poegimisandmete/ ute jõudlusandmete
- Talle jõudlusandmete registreerimine (kasvukiirused, tapaandmed jne)
- Digitehnoloogiate lisaväärtus (kulu, tehnoloogiate kasutamine teatud perioodidel)

Eesmärk:

Loomade automaatseks tuvastamiseks, salvestamiseks ja andmete üleslaadimiseks andmebaasi.

Kirjeldus:

EID-kõrvamärgi käsilugejat saab kasutada iga EID märgisega looma skanneerimiseks ja tuvastamiseks. Pärast tuvastamist saab seadet kasutada andmete sisestamiseks nt. kaal, toitumusskoor. Käsilugejad saavad Bluetooth-tehnoloogia abil juhtmevabalt ühenduse luua teie kaaluarvutiga, mis on ühendatud EID kaalupuuriga. Olenevalt käsilugejast saab rohkem infot sisestada nt. arstiabi, pesakonna suurus, aretusteave, poegimiskused jne. Põhikäsilugejad skannivad ja salvestavad ainult EID-märgiseid ja seansi numbrit, kuid täiustatud lugejaid saab kohandada mitut tüüpi andmete salvestamiseks. Andmed laaditakse üles tarkvarapaketti ehk andmebaasi, mida saab vaadata, koostada ja aruandeid genereerida

Kuidas kasutada

: Loomade tuvastamiseks tuleb EID käsilugeja paigutada looma EID-märgise lähedusse. Seejärel saab andmeid salvestada ja tarkvarapaketti üles laadida.

Country:

Iirimaa

Production System (dairy or/and meat sheep/goat):

Piima- ja lihalambad

Category of Animal (ewe, goat, replacement, lamb, kid):

Uted, noorkari, talled

Source of Information:

<https://smartplatform.network/eid-handheld-reader/>

Fail/link

:

https://youtu.be/36-M-3sHXOA?si=iGYyW8fdwLZb__A3

Oodatav kasu: Jõudlus- ja terviseandmete salvestamine ja registreerimine

Põlvnemise ja pesakonna suuruse registreerimine

Hõlbustab loomade valikut

Saab salvestada loomade liikumist farmist/välja

Hind ja väljakutsed:

Ühilduvus teiste seadmetega.

Lihtne kasutus ja andmeedastus teisele tarkvarale.

Tegemist on püsiva investeeringuga, tehnoloogia eluiga on üle 5 aasta

Loomade stressi vähendamine.

Loomade heaolu paranemine

- Soetusmaksumus ~ 1000-2500 Euro
- Liitumine: jah/ei (sõltuvalt tarkvarast)
- Kasutusmugavus? Skaala 1 (keeruline) – 10 (lihtne)

Hinna ja kvaliteedi suhe (sellise võrdlusfarmi jaoks)?
ja

Kas soovitate seda tööriista/tehnoloogiat kasutada sarnastes taludes? Jah

*See tehnoloogia muudab
meie töö palju lihtsamaks*

FARMER FROM HUNGARY

Selle tehnoloogia juurutamine võtab aega 9 aastat kui tippkasutus on 77% juures

www.smartplatform.network

Piimameter/ Electronic Milk Meter

Vajadusd:

Piimakitse- ja piimalambakasvatuses on vajadus piimatoodangut mõõta üksiklooma tasandil.

Eesmärk:

Loomade individuaalse piimatoodangu automaatne (iga päev) kogumine ja loomade andmete haldamine

Kirjeldus:

- See kuvab selgete punaste numbritega hõlpsasti loetavad individuaalsed andmed piimatoodangu, piimavoolu kiiruse ja lüpsiaja kestuse kohta (nt DeLaval), et lihtsustada tõhusat igapäevast karja haldamist.
- Piima juhtivuse ja temperatuuri saab registreerida (nt AfiMilk, Lactocorder)

Kuidas kasutada:

- Kõik loomad peavad olema märgistatud ja nende individuaalne teave sisestatud tarkvarasse (DeLaval, AfiMilk või muu)
- Peab olema vee ja elektri olemasolu
- Piimatoodangu ja loomade andmete kogumiseks ja haldamiseks peab teil olema karjahaldustarkvara
- Peate voolumõõtjaid kalibreerima vähemalt kolm korda aastas

See tehnoloogia töötab minu jaoks, sest see võimaldab mul valida karjast kõrge tootlikkusega loomi
FARMER FROM ITALY

Country:

Itaalia

Production System (dairy sheep/goat)

Piimakitsed ja piimalambad

Category of Animal (ewe, goat):

Kits, utt

Source of Information:

Link:

- <https://www.youtube.com/watch?v=TeDvU nn3ViY>
- <https://www.youtube.com/watch?v=gL1lYZ kVsQw&t=8s>

Oodatav kasu:

Piimatoodangut ja lüpsijärjekorda jälgitakse individuaalselt igal lüpsil.

Individuaalsed hoiatused, mis põhinevad piimatoodangu langusel ja/või piima

juhtivuse tõusul, mastiidi ja muude patoloogiate/hädaseisundite varaseks avastamiseks.

Nõuetele vastavad söötmissplaanid.

Costs and Challenges

Piimamõõturid on üsna kallid ja vajavad hooldust. Koolitus on vajalik tehnoloogia kasutamise ning andmete kogumise ja haldamise õppimiseks.

Mõnda mudelit saab rakendada juhtivuse mõõtmiseks.

Lüpsijärjekord võib olla seotud mastiidi või lonkamise probleemidega.

- Soetusmaksumus ~ 5000 Euro/cluster
- Liitumine: Ei ole vajalik
- Kasutusmugavus? Skaala 1 (keeruline) – 10 (lihtne)

Hinna ja kvaliteedi suhe (sellise võrdlusfarmi jaoks)?
Võib olla

Kas soovitate seda tööriista/tehnoloogiat kasutada sarnastes farmides? Võib olla

Juurutamiseks kulub 16 aastat ja kasutuse tipptaseme 29% juures lammaste puhul .

Juurutamiseks kulub 14 aastat ja kasutuse tipptaseme 98% juures kitsede puhul

Portable NIRS/Portatiivne NIRS

- Vajadus:** Sööda toiteväärtuse ja kvaliteedi hindamine ja võrdlus viidetega/sööda keemilise analüüsiga farmis
- Eesmärk:** Teravilja, konserveeritud või värsket rohuseõda koostise (niiskus, tärklis, toorproteiin, NDF, ADF, tuhk) määramine farmi tingimustes
- Kirjeldus:** Seadega saab jälgida sööda koostisosade kuivainesisaldust parandades ratsioonide konsistentsi. See kontrollib põllul rohuseõda kuivainesisaldust, aidates määrata õiget koristusaega. See hindab ostetud ja varutud sööda kvaliteeti ja toiteväärtust.
- Kuidas kasutada:** Söödaproov tuleb sisestada topsianalüsaatorisse ja analüüsi tulemused saab ekraanilt lugeda, välja printida või USB-mälupulgal salvestada.

PORTATIIVNE NIR VÕIMALDAB KIIRESTI HINNATA SÖÖDA KEEMILIST KOOSTIST. SOOVITAV OLEKS LISADA SEE PÕLLUMAJANDUSETTEVÕTETE TEHNILISE ABI TEENUSTE HULKA.
FARMER FROM ITALY

Riik:

Itaalia

Production System (dairy or/and meat sheep/goat):

Piimakitsed,
piimalambad,
lihialambad ja kitsed

Category of Animal (ewe, goat, replacement, lamb, kid):

Uted ja emaskitsed

Source of Information:

<https://techcare-project.eu/>

Fail/link:

<https://www.youtube.com/watch?v=oaRde6DVXY>

Oodatav kasu:

- Proovide ettevalmistamine puudub
- See on kaasaskantav ja seda saab kÄruga hõlpsalt liigutada
- Tulemused saab teada vähem kui minutiga, mis võimaldab teha reaalajas otsuseid kohapeal

Hind ja väljakutsed:

See vajab:

elektriühendust;

arvutisse installitavat tarkvara;

mõne sööda (nt mõned värsked rohu

söödad) puhul võib olla vaja märgkeemial põhinevat kalibreerimist

- Soetusmaksumus ~ > 15, 000 Euro
- Liitumine nõutav: Ei
- Kasutusmugavus? Skaala 1 (keeruline) – 10 (lihtne)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

- Hinna ja kvaliteedi suhe (sellise võrdlusfarmi jaoks)?
Võib olla
- Kas soovitate seda tööriista/tehnoloogiat kasutada sarnastes taludes? Võib olla

Selle tehnoloogia juurutamine võtab aega 10 aastat kui tippkasutus on 96% juures

www.smartplatform.network

Portatiivne somaatiliste rakkude loendur

Vajadus: Tervisehädade varajane avastamine. Probleemidega loomade tuvastamine ja eraldamine

Eesmärk: Mastiidi ja udara tervise jälgimine

Kirjeldus:

- Kaasaskantav somaatiliste rakkude loendur (st DeLaval DCC) võimaldab kiiresti määrata somaatiliste rakkude arvu farmi piimas.
- See võimaldab teil avastada mastiidi varajases staadiumis, mille tulemuseks on kulutõhus mastiidi tõrje ja tõhusam karja majandamine.

Kuidas kasutada:

- DCC on kaasaskantav instrument, mis annab tulemusi vaid 45 sekundiga lihtsate ühekordselt kasutatavate kassettidega.
- Võtke proov; sisestage kassett; lugege tulemus (rakkude arv / μ L piima)

TÖÖRIIST OSUTUS KASULIKUKS, KUI TEKKISID KAHTLUSED MÕNE LOOMA UDARA TERVISE SUHTES.
FARMER FROM ITALY

Riik:

ITAALIA

**Production System
(dairy or/and meat
sheep/goat):**

Piimalambad ja piimakitsed

**Category of Animal
(ewe, goat,
replacement, lamb,
kid):**

Lakteerivad uted ja kitsed

Informatsiooniallikas

:

<https://techcare-project.eu/>

Fail/link:

<https://www.youtube.com/watch?v=C-Jf5mqMeOk>

Oodatav kasu:

- Mastiidi ravi varases staadiumis
- Kiirem taastumine ja väiksem piima tootmiskadu
- Tõhusam mastiidi leviku tõrje
- Väiksem piimahinna langus (väiksem hinnaboonus kaotamise risk)

Hind ja
väljakutsed

Teil on vaja DNA – spetsiifilist fluorestseeruvat reaktiivi

Soetusmaksumus ~ 5000 Euro

- Liitumine nõutav: Ei

Kasutusmugavus? Skaala 1 (keeruline) – 10 (lihtne)

Hinna ja kvaliteedi suhe (sellise võrdlusfarmi jaoks)?

Võib olla

Kas soovitate seda tööriista/tehnoloogiat kasutada sarnastes taludes? Jah

Selle juurutamiseks kulub 9 aastat kui tippkasutus jääb 1% juurde

www.smartplatform.network

Sm@ll Ruminant Technologies

Järelkuivatatud heina tehnoloogia

Vajadus:

Heina valmistamine sõltub ilmastikust. Et saada kõrge proteiini ja energia sisaldusega hein tuleb rohu niita õiges kasvufaasis. Sageli sajab sellel ajal, mis muudab heina valmistamise võimatuks. Lisaks paljud farmerid eelistavad lüpsikitsi sööta heinatüübilise ratsiooniga ilma silota, et vähendada klostriidiumite sattumist silost piima, mis võimaldab valmistada pikema laagerdusajaga juustusid

Eesmärk:

Õiges kasvustaadiumis olevast rohust heina valmistamine, mis ei sõltuks ilmastikust ja kindlustaks kõrgekvaliteedilise rohusööda aastaringseks söötmiseks piimakitsedele või piimalammastele

Kirjeldus:

Pärast niitmist lastakse rohul üks päev (või vähem) põllul närbuda ja seejärel viiakse see kuivatihooone punkritesse. Kuivatuspunkrites on erinevad andurid, mis jälgivad õhutemperatuuri ja -niiskust erinevatel kõrgustel heina kuivatamisel. Süsteem liigutab klappe vastavalt vajadusele. Süsteem kasutab kas pööninguruumi sooja kuiva õhku või lülitab kuivati sisse, et eemaldada õhust liigne niiskus. Selle toiteallikaks on peamiselt päikesepaneelidest saadav elekter. Kuivatihoonel on musta plekk-katuse all kahekordne lagi. Päike soojendab musta katust, õhk soojendatakse ja juhitakse tunnelite kaudu punkritesse. Kuivatatud hein toimetatakse kohale ripptõstukiga, mis asub siinidel.

Kuidas kasutada:

Kasutusjuhend on kirjeldatud eelnevas alapeatükis

Riik:

Eesti

Production System (dairy or/and meat sheep/goat):

Piimakitse ja piimalambafarmid, dairy sheep

Looma kategooria (utt, emakits, karja täiendus, lambatall, kitsetall):

Lakteerivad emasloomad ja kinnisloomad, noorloomad, isasloomad, karja täiendus. Kogu kari

Informatsioonikanal:

Fail/ Link:

<https://www.youtube.com/watch?v=RWW-82AQBMU>

Eeldatav kasu:

Tööjõuvajadus sööda tarnimisel ja haldamisel väheneb. Lüheneb kogu heinateo protsessile kuluv aeg, alates niitmise kuni ladustamiseni, selle saab valmis ühe/kahe päevaga olenemata ilmast. Kuna niidetud hein veedab vähe aega maas lamades (kuivamisprotsess toimub siseruumides), on väiksem oht, et hein saastuda mullast ja atmosfääri mikroobidest. Lisaks on heina toiteväärtuse kvaliteedinäitajad (sh proteiin ja energia) kõrgemad ning jõusööda vajadus väiksem. Heina ühtlane kvaliteet parandab eeldatavasti maitseomadusi ja söödatarbimist. Üks inimene saab hakkama 500 lüpsva kitse söötmise ja lüpsmisega.

Hind ja väljakutsed

:

- Kulud kasutamiseks > 15, 000 Euro

- Liitumistasu: Ei

Vajaliku kuivatushoone olemasolu ja selle hoone sobivus kuivatuspunkrite paigutamiseks. Kuivatuspunkrite ventileerimiseks vajaliku energia hind ja kuivatushoone ehitamise kulud.

- Kasutuse lihtsus? Skaala 1 (Komplitseeritud) – 10 (Lihtne)

- Hinna ja kvaliteedi suhe (sellise võrdlusfarmi jaoks)? Võib olla
- Kas soovitate seda tööriista/tehnoloogiat kasutada teist tüüpi taludes? Jah

Link: <https://www.youtube.com/watch?v=RWW-82AOBMU>

SEE TEHNIKA TÖÖTAB MINU JAKS, KUNA VÕIMALDAB KVALITEETSET HEINA TEHA KIIRESTI JA ETTENÄHTUD AJAGAFARMER FROM ESTONIA

Tiinuse määraja (skänner)

Vajadus:

- Utede skaneerimine ja rühmitamine nõuetekohase söötmise korraldamiseks
- Jõusööda söötmise korraldus tiinuse ja poegimise ajal
- Uttede poegimisandmed/ute jõudlusnäitajad
- Söötmissühmade moodustamine/seos loomade toitumise ja söötmise vahel

Eesmärk:

- Söötmise korraldamise hõlbustamiseks määratakse ute tiinus ja pesakonna suurus

Kirjeldus:

Uttesid saab tiinuse diagnoosimiseks ja eeldatava pesakonna suuruse prognoosimiseks skaneerida. See hõlbustab enne poegimist söötmise korraldamist. Samuti saab määrata eeldatava poegimiskuupäeva

Kuidas kasutada:

Koolitatud operaator kasutab ultraheliskannerit ja spetsiaalselt loodud kasti, et kiiresti tuvastada tiinus ja/või eeldatav pesakonna suurus. Uted märgistatakse pesakonna suuruse ja viljakuse registreerimiseks ning kasutada võib EID-kõrvamärgi lugejat.

FARMER FROM IRELAND

See tehnoloogia on mulle kasulik, kuna see ei nõua investeeringuid ega ole kallid. See säästab raha ka jõusööda kuludelt

See tehnika töötab minu jaoks, sest see võimaldab mul tuvastada ja müüa viljatuid uttesid enne poegimist ning sööta tiineid uttesid vastavalt nende eeldatavale pesakonna suurusele

FARMER FROM IRELAND

Riik:

Iirimaa

Production System (dairy or/and meat sheep/goat):

Liha- ja piimalambad ja kitsed

Category of Animal (ewe, goat, replacement, lamb, kid):

Täiskasvanud uted ja kitsed, noorkari karja täienduseks

Informatsiooniallikas

<https://techcare-project.eu/>

Fail/link:

<https://www.youtube.com/watch?v=ActZdYMIIfk>

Oodatav kasu:

- Kiire, stressivaba ja ette nähtud seisvas asendis lammastega selleks ettenähtud kastis.
- Tuvastab viljatud utted, keda saab praakida või müüa.
- Söötmise hõlbustamiseks tiinuse lõpus. Uttesid saab rühmitada eeldatava pesakonna suuruse järgi, et vältida ala- või ületoitmist.

Hind ja väljakutsed

Enne skaneerimist tuleks uttede söötmist piirata enne 10 tundi

Koolitatud operaatori olemasolu koos seadmetega

Võimalused uttede rühmitamiseks ja haldamiseks vastavalt eeldatavale pesakonna suurusele enne poegimist

- Töövõtja teeb ise tiinuse määramise, nii et farmer ei vaja investeringuid.
- Saab kasutada koos jõudlust salvestava rakenduse/tarkvaraga üksikisiku ja karja jõudluse andmekogumi arendamiseks

- Kasutusmugavus? Skaala 1 (keeruline) – 10 (lihtne)

Hinna ja kvaliteedi suhe (sellise võrdlusfarmi jaoks)?

Jah

Kas soovitate seda tööriista/tehnoloogiat kasutada sarnastes taludes? Jah

Selle juurutamiseks kulub 3 aastat, kui tippkasutus jääb 97% juurde.

Sm@ll Ruminant Technologies

Virtuaal tara

- Vajadus:**
- Kontrollida loomade karjatamist ettenähtud aladel ilma füüsilise tarata
 - Jälgida loomi karjamaadel ja saage märguandeid sündmustest: st piiride ületamine ja ebatavaline käitumine
 - Kasutada uut karjamaad, ilma et peaksite füüsilisi piirdeid kasutama
- Eesmärk:** Kontrollida kitsede ja lammaste asukohta ilma füüsilisi piirdeid rajamata
- Kirjeldus:** Looma kaela kinnitav krae (collar) kontrollib loomade asukohta. Seda võib vaja minna mitmel põhjusel:
Sest tara toimib ilma füüsilise piirdeta
Sest see kontrollib loomade asukohta
Sest ta annab hoiatusi loomade käitumise kohta
Teave loomade karjatamiskohtade/maastiku kasutamise kohta

Loomadele tuleb võimaldada õppefaas. Karjamaa piirid pannakse paika nutitelefoni lahenduse juurde kuuluvas äpis. Loom kannab GPS-iga kaelarihma ja kui loom läheneb virtuaalsele piirile, kuuleb ta esmalt korduvaid helisignaale (helisignaale), enne kui saab lõpuks läbi kaelarihma elektrilise stiimuli, kui ta ületab virtuaalse aia joone. Loomaomanik saab rakenduses teate loomade käitumise ehk põgenenud loomade ja elektriliste stiimulite kohta. Kaelarihma aruannete sagedust saab rakenduses reguleerida. Eraldatud karjamaa piir on pigem tsoon kui joon. Täpsus sõltub maastikust (järsk maastik annab vähem täpsust) ja satelliitide levialast igal.

Kasutaja näeb rakenduses, kui palju energiat on igas kaelarihmas. Mõned kasutajad teatavad, et nende akud kestavad terve suve, samas kui teised väidavad, et peavad loomad koju viima, et akusid laadida. Kaelarihmadel on ka päikesepaneel aku laadimiseks.

Riik:

Norra

Production System (dairy or/and meat sheep/goat):

Liha-ja piimalambad ja kitsed

Category of Animal (ewe, goat, replacement, lamb, kid):

Täiskasvanud lambad ja kitsed

Informatsiooniallikas:

www.nofence.no

Personal communication with Norwegian farmers

Fail/Link:

[Sm@RT solutions Norway - virtual fence \(youtube.com\)](https://www.youtube.com/watch?v=dIodXcn7M1A)

<https://www.youtube.com/watch?v=dIodXcn7M1A>

https://www.youtube.com/watch?v=jwOdiK_4eRs

Kuidas kasutada: Ostke virtuaalsed kaelarihmad (collarid) kõigile täiskasvanud loomadele.

Laadige rakendus alla mobiiltelefonile.

Määrake tooterakenduses soovitatavad aiapiirded.

Oodatav kasu:

- Sästab piirdeaedade püstitamise aega.
- Annab juurdepääsu sobivatele ja ohututele karjaaladele, ka seal, kus füüsiline tara oleks keeruline.
- Annab ülevaate loomade liikumisest
- Annab märku, kui loomad lahkuvad lubatud alalt, samuti kui loomad liiguvad vähe

Hind ja väljakutsed

+/- 200 € kaelarihm pluss liitumine

Vajalik liitumine: Jah, iga päev ~ 0,40 - 1 € krae kohta
Hoiatuste ja asukoha vastuvõtmiseks on vaja nutitelefoni

Süsteemist sõnumite saamiseks on vaja mobiililevi.
Loomade virtuaalne tarasüsteem töötab aga ilma mobiililevita.

Aku võimsus sõltub asukohateadete sagedusest, maastikust ja loomade käitumisest.

Kasutusmugavus? Skaala 1 (keeruline) – 10 (lihtne)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

- Hinna ja kvaliteedi suhe (sellise võrdlusfarmi jaoks)?
Ei
- Kas soovitate seda tööriista/tehnoloogiat kasutada sarnastes taludes? Jah

SHEEP FARMER FROM NORWAY

Parim asi virtuaalse tarasüsteemi juures on see, et ma tean alati oma lammaste asukohta. Väga huvitav on näha, kuidas nad mägikarjamaad kasutavad. Kunagi oli mul palju stressi, kui lambad lahkusid teisel pool mäge asuvast vaateväljast. Arvan, et ilma selleta oleksin lambakasvatusest loobunud

Selle juurutamiseks kulub 2-11 aastat, kui tippkasutus jääb 61-98% juurde Norras.

www.smartplatform.network

Läbikõnnitav kaalusüsteem (WoW)

Vajadus: Probleemide varajane avastamine (söötmine, tervis jne),

Eesmärk: Kehamassi monitoorimine ilma lisatöötä

Kirjeldus: Läbikõnnitav kaal koosneb kahest kaalujalast, mis tagavad dünaamilise kaalumise. See tähendab, et loomad ei pea kaalumiseks peatuma, kaal arvutab mitme kaalu keskmised

Kuidas kasutada: Kaal peab olema paigutatud kahe eraldi ala vahele, millel on skaala läbimise kindel suund (näide allpool).

Oodatav kasu : Kaalu jälgimine (iga looma kohta vähemalt üks kaal nädalas)
Suurendab jõudlust (hädade varajane avastamine)
Ajavõit (ei vajata eraldi kaalumise seanssi)

Country:

Prantsus

Production System (dairy or/and meat sheep/goat):

Piima- ja lihalambad

Category of Animal (ewe, goat, replacement, lamb, kid):

Utt

Informatsioon:

<https://idele.fr/Otop-3D/>

Fail/link :

<http://idele.fr/reseaux-et-partenariats/otop3d/publication/idelesolr/recommends/otop-3d-les-dispositifs-dacquisitions-sont-prets.html>

Piirangud:

- Vajab karjahaldustarkvara
- Pakkuda loomadele õppimisaega
- Vajalikud "suured", juurdepääsetavad ja paindlikud ruumid või selleks ettenähtud koht karjamaal

Costs and Challenges

- Soetusmaksumus: 5 000 € - 15 000 €
- Liitumine nõutav: Ei
- Kasutusmugavus? Skaala 1 (keeruline) – 10 (lihtne)

- Hinna ja kvaliteedi suhe (sellise võrdlusfarmi jaoks)? Jah
- Kas soovitate seda tööriista/tehnoloogiat kasutada sarnastes taludes? Jah

See tehnika töötab minu jaoks, sest saan jälgida oma karjamaal olevate uttede kaalu. Päikesepaneeliga töötab seade aastaringselt, isegi lume all!

Selle juurutamiseks kulub 9 kuni 14 aastat, kui kasutustipp jääb 31% ja 63% piiridesse Prantsusmaal

www.smartplatform.network

Kehamassi ja veetarbimist registreeriv jootmisala

- Vajadus:** Võtta kasutusele täppispidamis põhine varajase hoiatuse süsteem lamba- ja kitsekasvatuses
- Eesmärk:**
- Koguda automaatselt andmeid üksikute loomade kehamassi ja joomisharjumuste kohta
 - Võimeline looma 0 käitumisharjumuste infost ühilduma seadme protseduuridega
 - Null sekkumine olemasolevatesse protsessidesse ja protseduuridesse (automaatne süsteem)
 - Tootmise optimeerimine
 - Loomade heaolu suurendada
- Kirjeldus:** Nutikas jootmisala on varustatud paljude anduritega, mis salvestavad lammaste/kitsede individuaalset kehassi, veetarbimist ja joomisharjumusi. Kogutud andmeid töötlevad täiustatud algoritmid, et luua farmerile kohene ülevaade. Seejärel levitatakse kogutud teadmisi hoolikalt koostatud veebiliidese kaudu, et võimaldada farmidel tulemuste maksimeerimist
- Kuidas kasutada:**
- Smart jootmisala on ühendus and mängi toode.
- See on paigaldatud kas olemasolevale või integreeritud jootmisalale.
- Iga nutikasjootmisala võib teenindada kuni 120 looma
- Samal koplis, talus või karjamaal saab sujuvalt kasutusele võtta mitu Smart jootmisala seadet.
- Kui seade on paigas, peavad **loomad joomiseks kasutama anduritega varustatud jootmiskünasid, võimaldades seega pidevalt jälgida ja salvestada andmeid kehamassi ja joomisharjumuste kohta. SmartTrough vajab andmeside serveriga võimaldamiseks elektrit, veevarustust ja internetiühendust.**

Riik:

israel

**Production System
(dairy or/and meat
sheep/goat):**

Dairy/Meat sheep
and goat

**Category of Animal
(ewe, goat,
replacement, lamb,
kid):**

Uted, kitsed

Fail/link:

[HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=H0L62DWSZJO](https://www.youtube.com/watch?v=H0L62DWSZJO)

Oodatav kasu:

- Suurem loomade heaolu
- Kasumi tõus jõudluse tõusu kaudu
- Vähendada jäätmeid (peamiselt söödatarbimise kaudu, halvasti käituvate loomade puhul)
- Parem kontroll oma farmi üle
- Parandada oma geneetikat valiku abil et saada kõrgemat jõudlust loomadelt

Hind ja väljakutsed

Süsteemi maksumus sõltub farmi suurusest. Hind sisaldab ühekordset tasu nutika jootmisala (Smart-Trough) seadmete eest, igakuist liitumistasu ja kõrvamärke. Peate loomad märgistama Trough.AI kõrvamärkidega, et süsteem toetaks individuaalset andmete kogumist – märgid on kaasas

SEE TEHNIKA TÖÖTAB MINU JAOKS, SEST SEE SÄÄSTAB RAHA, NÄIDATES MULLE MÜ PARIMA/HALVIMA TÖÖVÕIMEGA LOOMI DAVID, FARMER FROM ISRAEL

